

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

Characteristics of the consultation to indigenous peoples in Mexico as a premise for defense of the territory and culture

David Chacón Hernández¹

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México

Resumen: En las últimas tres décadas, las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas estuvieron enfocadas en la consecución de la autonomía y la reafirmación de la autodeterminación. Estos derechos han dado pauta a buscar que otros derechos asociados encuentren un canal de concreción y no se queden como meras aspiraciones formales sin ser realmente atendidas. Es el caso del derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, que representa, en estos momentos, una expresión del derecho de autodeterminación y autonomía. Se observó que el debate actual se centra en consolidar un marco jurídico de referencia que establezca los criterios de cómo debe consultarse; además, se discuten y perfilan los mecanismos de defensa procedimental con los que las comunidades indígenas puedan impugnar las omisiones por los órganos del poder público cuando la consulta no se realice bajo las modalidades requeridas y necesarias. Se concluye que la obligación Estatal de desplegar consultas es ya de por sí un medio de defensa del territorio y la cultura de la población étnica de México.

Palabras Clave: Derechos Humanos, medios de defensa, pueblos indígenas, , proyectos de desarrollo.

Abstract: During last three decades, the struggles of indigenous peoples were focused on achieving autonomy and reaffirming self-determination. These rights have given rise to efforts to ensure that other associated rights find a channel for realization and do not remain mere formal aspirations without being really cared for. This is the case of the right to free, prior, informed and culturally appropriate consultation, which currently represents an expression of the right to self-determination and autonomy. It was observed that currently debate focuses on consolidating a legal framework of reference that establishes

¹ Catedrático Titular en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; Dr. en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Estudios de Doctorado en Derechos Humanos, Problemas Actuales y Diploma de Altos Estudios en la Universidad de Valencia, España; miembro del Sistema Nacional de Investigadores. E. mail: dchbms@hotmail.com; orcid.org/0000-0002-5543-7651

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

the criteria for how it should be consulted; in addition, the procedural defense mechanisms with which indigenous communities can challenge omissions by public power bodies when the consultation is not carried out under the required and necessary modalities are discussed and outlined. It is concluded that the State obligation to deploy consultations is already a means of defending the territory and culture of the ethnic population of Mexico.

Word keys: Human rights, indigenous peoples, legal means of defense, development projects.

1- Introducción

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han avanzado desde que surgiera el primer y más importante instrumento internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989. A esa distancia, se mantiene como el instrumento más vinculante pese que en el 2007 se emitiera la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y que en el año 2016 apareciera la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Organización de Estados Americanos. Sabemos que estos instrumentos suelen ser por algunos calificados como no vinculantes por no ser firmados y ratificados como las convenciones, pactos o tratados; también hay quienes los han denominado *soft law* en virtud de ser disposiciones que orientan y complementan la aplicación de los instrumentos mencionados. Debe tomarse en cuenta también que la jurisdicción internacional aplicada en las sentencias de los Tribunales de derechos humanos las declaraciones de derechos también se presentan ya como precedentes y criterio de orientación jurisprudencial en el cumplimiento obligatorio de los derechos humanos como indicante según el cual, aquellos instrumentos que no tienen la categoría de convenio o pacto también tienen cierto peso jurídico. En ese sentido se ha experimentado un avance.

El progreso de los derechos humanos también ha pasado por el debate político y, especialmente, doctrinal. En los primeros años de vigencia del Convenio 169, quienes investigamos el tema de los derechos indígenas nos habíamos preocupado por darle prioridad al derecho de autodeterminación y su derivado derecho de autonomía. Conjuntamente, se mencionaban otros derechos a defender como el de la validez de un orden normativo propio de aplicación local, pero de reconocimiento por el orden jurídico estatal. Otro tema que ocupó en el debate un papel importante es el relacionado al territorio y los recursos encontrado en él, los que deben ser vistos como propiedad de los pueblos originarios.²

El proceso argumentativo sobre estos derechos no está agotado, principalmente porque todavía hay cabos sueltos con relación a cómo el orden jurídico consuetudinario de las comunidades indígenas se vincula con el derecho positivo debido a que los asuntos jurídicos de los indígenas no solo son internos de su comunidad, sino que también entran

² “En el transcurso de los pasados treinta años los movimientos indígenas han planteado una amplia plataforma sobre el reconocimiento, vigencia y privilegio de un conjunto de derechos, que incluye el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas como entes públicos, sistemas propios de derechos y de justicias que regulan su vida social, seguridad sobre la propiedad de sus tierras y control de sus territorios, derecho a un progresivo bienestar social, material y cultural y niveles significativos de autonomía.” ITURRALDE GARCIA, D. “La situación de los derechos de los pueblos indígenas en la región: reconocimientos y rezagos.” AAVV., *Estado del debate sobre los derechos de los pueblos indígenas. Construyendo sociedades interculturales en América Latina y El Caribe*. La Paz, Fondo Indígena, 2ª. Ed, 2011, p.18.

en conflicto con las leyes estatales, especialmente cuando se han integrado a otros espacios sociales a razón de los procesos migratorios.³

La experiencia nos dicta que quienes representan al Estado y otros actores de la sociedad aún no terminan de asimilar la importancia de estos derechos y, aunque ya están reconocidos en la legislación federal y en las estatales, continúan minimizándose o ignorándose por el grueso de la sociedad. Ese es el caso del derecho al territorio y a los recursos en él ubicados respecto de los cuales, autoridades del poder público y agentes privados, como las empresas desarrolladoras, mantienen una actitud con la cual proyectan y ejecutan obras de infraestructura sin que a los indígenas les sea respetado un derecho tan importante, como lo es la consulta.

Es en este tema en donde ahora se han puesto la atención. Cuando los pueblos o comunidades indígenas puedan ser afectados o, incluso, beneficiados por una obra, es necesario y razonablemente justo tomar en cuenta su opinión mediante la participación en una o varias consultas a través de las cuales puedan decidir si aceptan o no la ejecución de proyectos que modifican los recursos materiales y/o intangibles de la comunidad y sus valores culturales u otras acciones estatales o realizadas por la sociedad.

Este trabajo se elaboró bajo criterios metodológicos que incluyen, el análisis basado en una concepción del pluralismo jurídico, entendido como una posición no únicamente normativa, sino doctrinal, social, política, cultural, económica, institucional y lingüística conforme a la cual se reconocen diversos ordenes jurídicos válidos simultáneamente en un mismo país, región, Estado o territorio, lo cual indica que, al lado del derecho positivo, son válidos los sistemas consuetudinarios operantes fácticamente.⁴ Analíticamente, se busca desglosar el derecho a la consulta de las etnias con el objetivo de encontrar sus características para una comprensión más amplia en vista a su reglamentación y su implementación. Y en cuanto a la visión pluralista, entendemos que la cosmovisión de los pueblos conformantes del crisol mexicano es tan variante, que es necesario pensar diversos modelos de consulta adecuados según los pueblos o comunidades a consultar.

Entonces, debido a la coexistencia de varias cosmovisiones, es razón suficiente para que el Estado, ya sea en un ámbito local o federal, tenga la obligación ineludible de consultar ampliamente para saber si las comunidades desean ser alteradas en su ámbito territorial con las acciones del poder público, lo que convierte a la consulta en un mecanismo de defensa cultural, social, político y jurídico,⁵ a la vez que la consulta mal aplicada permite establecer elementos para alimentar impugnaciones conforme a los procedimientos de la Constitución Federal, de las constituciones locales y de la convencionalidad. Asimismo, este trabajo intenta aportar algunos rasgos adicionales a los establecidos en la legislación para que las consultas a los pueblos indígenas se realicen eficaz y respetuosamente.

³ SOLANO, N.; y PADILLA, G. "Coalición cultural entre dos visiones: Justicia Indígena y derecho estatal. *MISIÓN JURÍDICA. Revista de Derecho y Ciencias Sociales*. Bogotá, D.C. (Colombia), Núm. 7, Año, enero-diciembre, 2014, pp. 309-324.

⁴ ROJAS, F. "Del Monismo al Pluralismo Jurídico: Interculturalidad en el Estado Constitucional." En: Condor, Eddie (Coord.). *Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina*. La Paz. Fundación Konrad Adenauer, 2011, p.25.

⁵ GONZALEZ KAZEN, T. "El Sistema jurídico de los pueblos indígenas: una forma de hacer justicia. *Boletín Mexicano de Derechos Comparado*, No.1(158), 2021, pp.619-650.

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

2- El derecho a la consulta como un derecho insoslayable.

Múltiples acciones y omisiones del Estado, ya sea en su representación federal o a través de gobiernos locales, han afectado o beneficiado a diversas comunidades de carácter étnico.⁶ Esto es una realidad histórica aun cuando las obras u otras acciones se hayan ejecutado conforme a una sana intención de beneficio. Sin embargo, también es dable saber que muchas de las obras realizadas en territorios o espacios étnicos se han llevado a cabo bajo un estricto interés de lucro de las empresas desarrolladoras y extractoras bajo la aquiescencia de autoridades en franco detrimento de la autodeterminación de los pueblos y las comunidades.

Mucho de esto ha sido expuesto en diversos informes sobre la situación de los pueblos indígenas como el denominado “Informe Martínez Cobo”, elaborado como Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, mandatada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y trabajado durante varios años. En este documento se manifiesta que:

Las experiencias de los pueblos indígenas están llenas de casos documentados de lo que pasa cuando se violan sus derechos a la libertad religiosa y a su cultura a través de la toma de sus tierras a las que, como pueblos, han estado ligados por miles de años. No puede en verdad hablarse de respeto por las culturas indígenas cuando se permite a los Estados poderosos y a gigantescas compañías destruir esa relación cuando quiera que desean explotar los recursos que contienen las tierras indígenas.⁷

En este informe de alcances internacionales se retratan asimismo las vicisitudes de la población indígena de los países con ese tipo de población. En él se establecieron algunas recomendaciones -hoy todavía vigentes- ante el problema del daño al territorio y los recursos de los pueblos indígenas en el sentido de que:

Debería suspenderse la concesión de licencias para realizar actividades de prospección y minería en determinadas zonas, a fin de dar tiempo a las poblaciones indígenas interesadas para comprender plenamente los cambios ocurridos o que se producirán, así como sus consecuencias, de modo que puedan determinar los medios y procedimientos que han de utilizar para proteger sus intereses.

Se cree que estas recomendaciones lograron considerar el derecho a la consulta surgido en el Convenio 169 y fortalecido también en las Declaraciones, tanto la Universal como la americana para los pueblos indígenas. Así, dada la fortaleza de este derecho colectivo, se vuelve una obligación fundamental de todo Estado, no solo porque alguno de

⁶ El carácter étnico se utiliza “para referirse a pueblos presumiblemente pertenecientes a la misma SOCIEDAD, que compartían la misma CULTURA y, en especial, el mismo LENGUAJE; cultura y lenguaje transmitidos, además, inalterados de generación en generación.” Lo étnico se toma como diferenciador entre pueblos indígenas y otros grupos socialmente mayoritarios en un país. Véase vocablo GRUPOS ÉTNICOS. BARFIELD, T. *Diccionario de Antropología*. Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2001, p.328.

⁷ El documento fue presentado en 1984 a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías tras varios años de analizar el problema de las poblaciones indígenas a nivel global. MARTINEZ COBO, J. *Estudio sobre el Problema de la Discriminación contra Poblaciones Indígenas. Volumen V, Conclusiones y Propuestas*. Nueva York, Naciones Unidas, 1986, p.17.

ellos los adopte, sino porque los instrumentos mencionados son ahora un referente de interpretación jurisprudencial,⁸ aún para los Estados no adoptantes, y es así como la consulta deviene en un derecho humano insoslayable, esto es, una atribución indiscutible de todo pueblo, comunidad o asentamiento humano indígena del que no hay argumento razonable en contra. Aun cuando en un Estado el territorio y sus recursos sean propiedad nacional -como en México-, históricamente le antecede la propiedad inmemorial de esos pueblos, quienes por razones políticas fueron expropiados y asimilados por los actuales Estados nación, precisamente sin ser consultados, lo que se traduce, no en integración, sino en anexión.⁹

Contrariamente, el Convenio 169 y las Declaraciones sobre pueblos indígenas, representan por su contenido, una importante actitud de sensibilidad y por ende de reconocimiento a las etnias del derecho de propiedad sobre el territorio, las tierras y los recursos naturales y humanos en su entorno. Aunque muchos países aún no reconozcan en sus constituciones y leyes ese derecho o que lo reconocido sea aún insuficiente,¹⁰ no impide el hecho de ser considerado un derecho de carácter universal, esto es, un derecho humano vinculante de todo Estado con el deber de aplicarse sin cortapisas.

La consulta no es un derecho aislado, sino interdependiente al relacionarse necesariamente con otros derechos que pueden o no estar en el Convenio 169 y en ambas declaraciones proindígenas. Su incumplimiento tiene varias implicaciones que deben ser atendidas cual transgresiones graves a su dignidad cuando se ocupan y hasta despojan partes del territorio, llegando hasta generar un desplazamiento forzado o cuando menos un traslado o reubicación no deseado. La ejecución de obras sin consenso a las etnias puede dañar gravemente el derecho a un medio ambiente adecuado y fragmentar la cohesión social si se provoca desplazamiento forzado de la población. Me permito citar a manera de ejemplo dos casos de los muchos aplicados en México como la construcción de la *presa de malpaso* en Nayarit, a inicios de los años 90, que inundó una superficie de aproximadamente 12,800 hectáreas de tierras y desplazó a 155 familias a pesar de su negativa, lo que causó una desbandada importante en la etnia *huichol*, en donde juntamente con tierras de labor, también se afectaron espacios sagrados.¹¹ Es irónico saber de este caso puesto que ocurre precisamente cuando está entrando en vigor el Convenio 169.

Otro ejemplo es el relativo a la presa *Cerro de Oro* en la región de la Chinantla, Oaxaca, que puede ser clasificada como “sinónimo de etnocidio de la cultura, pues colocó a esta etnia en una situación que imposibilitaba o dificultaba en forma extraordinaria su reproducción cultural. El etnocidio ha implicado que un vasto sector del grupo

⁸ LOPEZ CORDOBA, C.; GAUSSENS, P. “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: una propuesta de sistematización para el caso mexicano”. *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, No.45, Julio-diciembre, 2021, pp. 469-497.

⁹ CHACON HERNANDEZ., D. *Democracia, nación y Autonomía Étnica. El derecho fundamental de los pueblos indígenas*. México, Porrúa, 2005. Véase Cap. Tercero.

¹⁰ “Hemos podido constatar que el desarrollo normativo de este derecho ha sido en general bastante insuficiente, ya que en la mayor parte de los estados analizados las normas domésticas adoptadas, lejos de aplicar el estándar del Convenio 169 sobre la materia, han tendido a limitarlo.” AYLWIN, J. “La consulta previa de los Pueblos Indígenas en el Derecho Comparado.” En: *El derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas: Análisis el Derecho Nacional, Internacional y Comparado*. Informe 19, Observatorio Ciudadano, IWGIA, 2014, p.59.

¹¹ ACOSTA, G. *Huicholes de Nayarit. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo*. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur, 2001. Disponible en: www.academica.org/salomon.nahmad.sitton/64.pdf

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

etnolingüístico chinanteco se [haya convertido] en un conjunto de campesinos étnicamente descaracterizados.” (sic).¹² Al igual que en Nayarit, las familias desplazadas mostraron su desacuerdo, pero no fueron atendidas sus protestas a pesar de concluirse tal proyecto en 1989, justo en el año en que está surgiendo el Convenio 169. La consulta no fue realizada, constituyéndose así una grave violación hasta ahora impune que desplazó a más de 26 mil personas. “El desplazamiento forzado tuvo la promesa del gobierno de la entrega de nuevas superficies de tierra, obras de comunicación, construcción de casas, de acuerdo con el decreto presidencial del 4 de abril de 1978, compromisos que no fueron cumplidos, (...)”¹³

Las afectaciones por proyectos desarrollistas como la construcción de hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, puertos, proyectos mineros, turísticos, agroindustriales y otros, a menudo requieren del acaparamiento de recursos hídricos y la ocupación de tierras, que se traduce en una disminución severa de su disfrute afectando perennemente los procesos productivos locales de la agricultura, ganadería y otras actividades acuícolas y silvícolas que generadoras a su vez cambios nefastos en los respectivos sistemas ecológicos, bajo el argumento clasista de generar *progreso* y *modernidad*. “La construcción de todas estas obras se impulsa de forma cotidiana con base en acuerdos (en muchas ocasiones ilegales) entre las élites políticas y económicas sin mayor preocupación por la vida de las personas que ahí habitan o por la destrucción del medio ambiente.”¹⁴ Además, se imponen con esos proyectos un modelo de vida involuntario por los pueblos para transformarse en esa dirección, en gran medida porque tiende a socavar valores tradicionales forjados por mucho tiempo.

Es así como el incumplimiento de consultar a las poblaciones indígenas no es algo trivial, pues no representa solamente afectaciones materiales sino también dañan las relaciones sociales y espirituales tomadas como relaciones vitales entre sí y con el mundo exterior. Incluso puede decirse que:

“La comunidad del mundo de vida es una *experiencia compartida de interacciones sociales cotidianas*, frecuentes, que van desde la intimidad hasta la vecindad en un espacio social común. Dicha permanencia de interacciones *fomenta y recrea valores, normas, creencias y tradiciones* compartidas en el trato diario.”¹⁵

El derecho a la consulta incumplido, con afectaciones indeseables en donde se despliegan proyectos de desarrollo, son violaciones graves de derechos humanos cuyas consecuencias deben repararse. Antaño los gobiernos omitían hacer compensaciones o éstas eran insignificantes; no se presentaba ningún mecanismo de defensa en contra de los proyectos y, a efecto de evitar algún conflicto social, se estilaba repartir algunas sumas monetarias o beneficios a los líderes de las comunidades para que se calmara cualquier

¹² CEDEÑO, A.; TORRES, P. “La Chinantla oaxaqueña: la historia de un patrimonio perdido.” *Diseño y Sociedad. Revista Internacional de Investigación científica sobre los campos del diseño*. No. 38-39, primavera-otoño, 2015, p.70.

¹³ ROJO HORTA, J. “Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro en Oaxaca.” *Revista El Cotidiano*, núm. 183, enero-febrero, 2014, pp. 45.

¹⁴ GUTIERREZ, R. “Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en México: un primer acercamiento.” En: FERRER, E.; ZALDIVAR, A. *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, p134.

¹⁵ RUBIO, J, *et. al. Ciudadanía, nacionalismo y derechos humanos*. Madrid, Editorial Trotta, 2020, p.23.

inconformidad y se evitaran molestas manifestaciones o, incluso, estallidos sociales. La falta de derechos reconocidos o la ignorancia ante la no difusión de los derechos para los indígenas también ha jugado un papel importante en el despliegue de proyectos de desarrollo con mínima o nula compensación.

Antes del convenio y del ascenso del derecho a la consulta como derecho humano e, incluso, una vez surgida esta circunstancia, los gobernantes y los agentes privados participantes en las obras de desarrollo no había asimilado la importancia de evitar dañar los territorios y la cultura de las poblaciones. A partir de la conquista, la historia ha dado cuenta de la realización de obras con actitudes, tanto gubernamentales como de los privados, plagados de indiferencia al considerar la causa indígena como símbolo de atraso que se podía transformar en oportunidades de “progreso”. Pero ahora, con el conocimiento de la existencia de este o y otros derechos, se han cambiado las actitudes, pero no las intenciones de fondo. La ambición lucrativa de las empresas y de los funcionarios que promueven las obras, las llevan a cabo otorgando dádivas irrisorias, que no compensaciones, a los miembros de las comunidades con engaños. Por eso, la consulta es muchas veces una comparsa para justificar supuestos cumplimientos jurídicos. Se puede considerar con esto que una consulta mal ejecutada es un desprecio por una cultura y un lamentable daño a la dignidad de las poblaciones indígenas y significa a su vez una grave violación que pone en riesgo, no solo el espacio físico, natural y cultural, sino la supervivencia de las propias comunidades.

3- Elementos del derecho a la consulta.

La consulta no es una simple acción de obligación estatal y de los sujetos participantes en un proyecto de desarrollo. Es una obligación fundamental, de gran envergadura y debe desplegarse con suma diligencia. Es un deber que contiene varias cualidades independientemente de cómo el criterio gubernamental lo ha venido estableciendo. Se dice que la consulta a los pueblos indígenas debe ser *previa, libre e informada*, no obstante, existen otros elementos que deben formar cualquier consulta con matiz pluricultural y que ahora explicamos.

En principio, fue el Convenio 169 en donde surge el derecho a la consulta de los pueblos indígenas con el objeto de dar protección al derecho de participación y decisión en aquello que afectara su entorno físico, su cultura y su propia existencia. En él, refiere en su artículo 6, punto 1, inciso, a), que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados”, mientras el siguiente inciso señala la atribución de una participación libre. En el punto 2 mandata que la consulta debe hacerse de buena fe y apropiada a las circunstancias.

Es la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en su artículo 19, donde menciona las 4 características antes aludidas en la celebración de las consultas, es decir, de buena fe, libre, previa e informada. En el mismo sentido, el Estudio definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones relacionado al Informe del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas señala solamente tres características del conocimiento, estos son libre, previo e informado.¹⁶ Por su parte, la Declaración Americana sobre los derechos de los

¹⁶ Consejo de Derechos Humanos, “Estudio definitivo sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones Informe del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas”, A/HRC/EMRIP/2011/2, 26 de mayo de 2011, pp.14-15. Consultado en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/134/61/pdf/g1113461.pdf>

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

Pueblos Indígenas, en su artículo XXIII, punto 2, menciona las mismas cuatro características que la Declaración de Naciones Unidas.

En la Constitución mexicana, a partir de 2001 que se estableció la reforma en favor de los pueblos indígenas, no se mencionaron explícitamente las características conforme a las cuales se debía desarrollar. Apenas se señaló en la Fracción IX del apartado B del artículo segundo el derecho a ser consultados para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de que había clamores de efectuar el derecho a la consulta, las reformas del 2013, del 2016 y del 2019 sobre algunos párrafos de este artículo, tampoco contempló este derecho. Si bien, algunas legislaciones como Oaxaca, Chihuahua, entre otras entidades federativas señalaron el derecho a la consulta, todavía se dirigían con las cuatro características señaladas: libre, previa, informada, de buena fe y se añadían que fuera culturalmente adecuada. A pesar de que se gesta una muy amplia reforma apenas en septiembre de 2024, la más reciente, en cuya nueva fracción XIII del apartado A del mismo artículo segundo se menciona el derecho a la consulta, tampoco quedan plasmadas las características conforme a la cual hay que realizarla.

Además de los rasgos ya señalados, la consulta, independientemente de que se exprese o no, debe ser conducida adicionalmente con la *temporalidad suficiente, de manera reparadora, compensadora y transparente* y es lo que a continuación se trata de explicar.

a- Con respecto a la primera, es decir, de **buena fe**, se busca que no contenga dolo encaminado a engañar a los afectados. Pregonar que un proyecto de desarrollo es bueno y solo busca beneficios para la población en la que operará, pero que en realidad traerá afectaciones, atenta contra la buena fe. Lo mismo ocurre cuando se magnifican los beneficios o se ocultan los perjuicios. La ambición de las compañías desarrolladoras y extractivas, así como de los funcionarios otorgantes de las concesiones o permisos para ejecutar los proyectos son también conductas de acción u omisión tendentes a engañar y aprovecharse de la ignorancia o error en el que se encuentran los afectados. La buena fe debe entenderse como “Principio jurídico de relevante importancia para el derecho que hace referencia al obrar con honradez, veracidad, lealtad, lo que lleva implícita la creencia de que se está actuando conforme a lo que prescribe el ordenamiento jurídico”.¹⁷ Es en ese sentido que al proyectar obras solamente lucrativas para las empresas y con beneficios políticos de una determinada gestión gubernamental a costa del perjuicio de las comunidades, es un atentado contra las obligaciones de la consulta. Por desgracia, dado que las intenciones son intelectivas, los perjuicios para las comunidades serán palpables solo después de haber terminado las obras e incluso después de un considerable tiempo de operación.

b- Que sean **libres** indica que cada persona perteneciente a la población afectada participe sin presiones o sin coacción de ninguna índole. Los líderes indígenas son frecuentemente víctimas de ataques como encarcelamientos, amenazas cibernéticas, acosos, amenazas de daños a familiares, daños en su integridad física, hacerlos sufrir desapariciones o incluso en privarlos de la vida. Se sabe y se sospecha de muchos atentados en su contra por oponerse a esos proyectos. Tan solo por la defensa del medio ambiente, el último reporte de “Global Witness” señala que en el año 2022 fueron asesinados 177 defensores de la tierra de los cuales, el 36% eran de pueblos indígenas. “La situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante. En 2022, en

¹⁷ Véase vocablo *buena fe*. *Gran Diccionario Jurídico de los Grandes Juristas*.

esta región se produjeron el 88 % de los asesinatos, una mayoría cada vez más acentuada de los casos registrados en todo el mundo. Un total de 11 de los 18 países en los que documentamos casos en 2022 eran latinoamericanos.”¹⁸ En cifras más actuales correspondientes al año 2023, México, solo detrás de Colombia, fue en donde se registraron más personas asesinadas por la defensa de la tierra del cual 70% eran indígenas, ello sin contar con las múltiples desapariciones que son mayores a los homicidios.¹⁹

Este es un motivo importante por el cual fue emitido el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina denominado de manera común como *Acuerdo de Escazú*, donde en su artículo 9, punto 1, determina, respecto de los Estados firmantes que: “Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.”²⁰ Como sabemos, las obras de desarrollo desplegadas en territorios de influencia étnica tienen, casi por seguro, un impacto ambiental que modifica las condiciones del territorio y sus recursos, pero a la vez impacta en las relaciones sociales comunitarias negativamente.

La libertad como característica de las consultas debe tener un doble sentido. Lógicamente, la libertad de cada miembro de una comunidad en perspectiva de afectación para poder acudir a informarse a los espacios y momentos establecidos para tal efecto. Dado que la información está dirigida en modo general, es evidente que se trata de permitir la participación de todos los miembros de la comunidad. Mujeres y hombres de edades según las costumbres del lugar están facultados a involucrarse en los temas importantes. Sería fácil decir que las personas, a partir de la mayoría de edad convencional de dieciocho años, son los autorizados a opinar y tomar decisiones, pues hay lugares, conforme a la normativa interna, cuya participación se lleva a cabo en edades menores, principalmente cuando muchos adolescentes ya tienen responsabilidades familiares, ya sea porque han formado su propia familia o porque la ausencia de alguno de los padres les ha puesto en condiciones de ser cabezas de ella.

El otro sentido de la Libertad es la de tipo colectivo en virtud del funcionamiento orgánico de las comunidades. Si bien existe un derecho individual a participar, prevalece también una organización colectiva exigente de una toma de decisiones con votaciones en asambleas. Además de la opinión y el voto de cada miembro, llegan a funcionar órganos internos como el *consejo de ancianos*, el *consejo de sabios*, *junta de ancianos o señores notables* -nombres prevalentes según el lugar- cuya opinión es fundamental para la deliberación colectiva. Digamos que esa opinión es orientadora de lo que posteriormente sucede en una asamblea. Debe añadirse que las decisiones de una colectividad indígena pueden ocurrir con la participación individual y grupal de personas aun ausentes por encontrarse en otro lugar, pero mantienen una presencia virtual con

¹⁸ Véase www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/#our-inspiration-names-those-murdered-2022-es

Para un análisis de años atrás respecto de los atentados mortales en contra de defensores del ambiente y del territorio, véase a SERRANO, A. “Violencia en México contra las personas defensoras de los derechos ambientales y los territorios en un contexto de expansión capitalista.” *Revista Naturaleza, Sociedad Y Ambiente*, vol.10, No.1, 2023, pp.1-14.

¹⁹ Véase Informe de Global Witness de Septiembre de 2024. Disponible en:

[Global Witness Land And Environmental Defenders Sep 2024 Report Spanish GAJ01mf.pdf](#)

²⁰ Firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Entró en vigor el 22 de abril de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, 2022, p.30.

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

derecho a incidir en lo que ocurriría en sus comunidades de origen. La consulta libre, entonces, debe desplegarse con la conciencia independiente de los interesados y con los métodos acostumbrados. Cuando hay coerción y coacción no hay suficiente libertad puesto que “La libertad de determinación es polisémica cuando se refiere a sus manifestaciones de control sobre su territorio, recursos naturales, sistemas jurídicos, expresiones culturales, formas de organización social, elección de autoridades y representantes.”.²¹

c- El deber de ser **previa** a la ejecución de un proyecto de susceptible afectación, es otra característica de la consulta, empero es importante tomar en cuenta ciertos aspectos relacionados a la temporalidad en la que debe realizarse. De entrada, los proyectos inician con un plan proyectado desde las instancias gubernamentales y en muchas ocasiones en coparticipación con empresas con pretensiones obtener una concesión para ejecutarlo y operarlo. A menudo esos planes se llevan a cabo bajo un procedimiento administrativo de licitación pública convocantes de los agentes interesados para la presentación de sus respectivos anteproyectos.

Hasta ahí lo más común es la falta de información a las comunidades afectadas la cual ocurre hasta el momento de la aprobación del anteproyecto ganador o, inclusive, hasta que ha sido asignada la concesión. Es a partir de esta etapa donde una empresa, en coparticipación con agentes gubernamentales, comenzaría a informar a las comunidades, más bien para explicarles que se va a hacer, lo cual podría tener básicamente dos resultados, uno que permita la ejecución de la obra o su rechazo. Mas la inversión ya hecha con motivo de un proyecto puede tener ya una intención consistente en no aceptar una negativa. Es en esta dirección que pueden también presionar a líderes de las comunidades con actos de coacción o realizar componendas pagando para que convenzan a los afectados a aceptar las obras.

Considero que el carácter previo de una consulta se debe desplegar desde “...la fase exploratoria o de planificación del proyecto o de la medida, con suficiente antelación al comienzo de las actividades de ejecución y explotación.”²² Llevarla a cabo con suficiente anticipación permite la consecución del objetivo de obtener el consentimiento, mucho más que otorgar una reparación del daño si las acciones se llevan a cabo desatendiendo la voluntad colectiva. Por tal motivo, la información ha de darse desde la concepción del proyecto de desarrollo y además “debe continuar durante el diseño, la licitación, la evaluación y la ejecución del proyecto.”²³ Existen múltiples ejemplos de luchas campesino-indígenas en donde las movilizaciones se hacen para detener los trabajos de las obras en proceso. Es a partir del inicio de las operaciones cuando se reclama el cumplimiento de la consulta y cuando ésta se realiza, ya no cumple con las condiciones del carácter previa establecida en la convencionalidad. Cuando las afectaciones comenzaron, es muy posible que no puedan ser reversibles, lo cual presiona a las comunidades para aceptar algunas compensaciones que están muy lejos de ser sustantivas.

²¹ HERRERA, J. I. “La Consulta Previa, Libre e Informada y la libre autodeterminación, autonomía y la territorialidad”. *Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales*, Año 5 No. 10 Julio-diciembre, 2020, p.230.

²² López, ob. cit., p.484.

²³ NOVELLI, C. y COLMEGNA, P. “Reflexiones en torno al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y la consulta previa”. *Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Rioja”*, Buenos Aires, Año VII, Número 11, 2013, p.136.

El pago o los beneficios que puedan ofrecerse no deben ser condicionante para apresurar los tiempos de la consulta. Como ya decía, muchos miembros de un pueblo o comunidad se encuentran en otra ciudad, región o país. Por ello, debe darse suficiente tiempo para que los interesados lleguen al lugar de origen a participar en las asambleas, o esperar la existencia de condiciones para informarse y de emitir su opinión por los medios de conexión a distancia.

d- Con respecto a que las consultas deben ser **informadas**, no se refiere solamente a dar noticias de lo que se pretende hacer. Una o varias noticias no pueden ser tomadas como información completa, la cual es necesaria para el comienzo de un proceso de deliberación al interior de las comunidades. La información ha de ser completa en cuanto a los aspectos técnicos de las obras, los impactos ambientales a presentarse, los efectos sociales y culturales que puedan darse, los costos financieros, los posibles beneficios económicos y presentar las alternativas existentes para establecer las obras. “La calidad de la consulta estará dada por la calidad de la información vertida y el grado de apropiación que la comunidad tenga sobre la misma.”²⁴

Por el contrario, ocultar la información por considerar que ciertos aspectos de ella están fuera del alcance de la comprensión de los indígenas es un acto antijurídico, antiético y discriminatorio. Los propios interesados, como posibles afectados, pueden buscar ayuda consultiva para saber qué tanto beneficio o perjuicio les puede traer un proyecto de desarrollo u otras acciones gubernamentales. En la realidad, mucho de esta labor la llevan a cabo las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) no siempre de modo suficiente, aunque la obligación debe ser principalmente estatal, consistente en poner a disposición de los consultados a quienes puedan resolver cualquier duda surgida durante el período que dure el procesamiento de la información.

Respecto a cómo debe darse la información, no existe en sí mismo un único estilo para tal efecto pues depende de la organización comunitaria como de la complejidad de las obras. Ha de presentarse en asambleas en donde se presume la asistencia mayoritaria de los miembros de la comunidad; pero ha de darse también en pequeños grupos de familias y hasta de manera individual si es necesario, casa por casa. También ha de ser puesta a disposición por medios electrónicos para personas ausentes de sus comunidades al momento de que representantes del Estado y de las empresas desarrolladoras tengan contacto con los interesados. En tal virtud, la información ha de ser verás, oportuna, completa, accesible, pertinente y en el idioma requerido, de lo contrario se viciaría el proceso por actuación dolosa o negligente de los implicados, es decir, tanto de las autoridades impulsoras como de los agentes privados.

e- Respecto de las características, se destacaba la ausencia textual en los instrumentos internacionales que fundamentan la consulta, el hecho de ser **culturalmente adecuada**, lo cual indica que su implementación debe “considerar la cosmovisión, lengua, cultura y formas de organización de los pueblos originarios para que aquéllas sean congruentes con sus capacidades, circunstancias, valores y, sobre todo, necesidades.”²⁵

²⁴ CRUZ RUEDA, E. “Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT: El caso mexicano.” *Revista Pueblos y Fronteras digital Estudios, aportes y retos actuales de la antropología jurídica en México*, Núm. 5, junio-noviembre, 2008, Disponible en <http://www.pueblosyfronteras.unam.mx>

²⁵ ÁNGELES, M.; BASURTO, P. “La garantía del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas uno de los pendientes del estado mexicano.” En: Macías, Ma. del Carmen y Ángeles, Marisol (Coords.). *Estudios en Homenaje a*

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

Para esto, rigen varios aspectos relacionados con la parte lingüística, social, política y normativa.

Primeramente, la información puesta a disposición de los posibles afectados y, por lo mismo, interesados, ha de ser dada en su propia lengua. Independientemente de que muchos de los miembros de una comunidad hablen también la lengua hegemónica (el español para México), no indica que es el idioma con el que mejor comprenden la información recibida. Análogamente, al hecho de que los indígenas, cuando se entran en conflicto con el orden jurídico fuera del contexto comunitario, deben juzgarse con intérpretes y traductores que hablen su lengua y preferentemente su variante dialectal, así la consulta debe ser ejecutada, con intérpretes y traductores para una comunicación más asertiva. El objetivo de esto es porque la comprensión comunicativa de origen es en una lengua materna y no en la que se desenvuelven en virtud de la mejor comprensión conforme a su cosmovisión de origen. Se debe considerar que, en el caso mexicano, existe el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que sería la instancia pública a la que se pediría la ayuda para completar adecuadamente el aspecto lingüístico.

Las discusiones de ciertas problemáticas no solo se suscitan en asambleas pues también las personas tienen reuniones ocasionales, entre vecinos o familiares, para discutir algún asunto relacionado a sus comunidades y que involucra la vida común. Se deben comentar y discutir puntos como el grado de afectación, si se debe ceder el control de tierras y territorios, si es necesario reubicar o desplazar familias o la comunidad entera, el riesgo de alteración de la cohesión comunitaria, las compensaciones ofrecidas a cambio de permitir la continuidad del proyecto, así como el dinero ofertado que recibiría cada familia o individuo, la ubicación y cantidad de tierras que se ofrecen como intercambio, y cualquier otra prestación.

f- La temporalidad es un elemento indispensable. No se trata de volver a señalar el momento en que inicia la consulta, sino de su duración. Es muy difícil establecer un plazo para llevarse a cabo considerando la discusión de los proyectos al interior de la comunidad. Los plazos no son iguales en todos los pueblos y en todas las comunidades debido a que las personas y familias viven con dinámicas cronológicas distintas. La vida en las comunidades no se rige siempre por días, meses y años sino por ciclos de producción o por lapsos de organización. Recordemos que la cosmovisión en las culturas ancestrales es diferente y la noción de tiempo también, por eso debe darse la oportunidad de asimilar la información principalmente de modo colectivo.

Como sabemos hay miembros trabajadores en otros lugares y es necesario tener suficiente tiempo para aportar opiniones y, en su caso, tomar su decisión. En ese aspecto, la duración de la consulta no puede estar medida por los plazos de la gestión gubernamental ni el de las empresas o agentes participantes en la consecución de los proyectos. La temporalidad debe conectarse con el momento previo de la consulta y por tal razón se debe tener suficiente paciencia y así los proyectos se visualicen de modo que no sean mérito de una gestión gubernamental forzosamente, sino que trasciendan en un sentido en el que un gobierno los inicie y otro los culmine.

g- Que la consulta sea **compensatoria** es un rasgo sumamente importante cuando ya existe un acuerdo entre partes involucradas para permitir la ejecución del proyecto por las comunidades, y el Estado y las empresas para cubrir gastos y daños. Un

proyecto de desarrollo puede ser pequeño o grande y en cualquier sentido, dependiendo de las condiciones del territorio, existe una amplia posibilidad de afectación en el entorno ambiental como la deforestación, la alteración del patrimonio biológico y hasta la reubicación de familias. Recordemos la existencia de proyectos, como la minería o las hidroeléctricas, que requieren de un desplazamiento completo de las comunidades puesto que abarcan superficies amplias. Por ello, el proceso de consulta ha de considerar la existencia de una negociación con los potenciales afectados para permitir esencialmente el acuerdo anticipado de las obligaciones de las partes involucradas en el sentido de tolerar y no obstaculizar la ejecución a cambio de cantidades de dinero o los montos de los beneficios a recibir, ya sea por dejar sus casas, establos o huertas familiares.²⁶ Si solo se ocupan tierras de labor, la negociación puede implicar la recepción de tierras en cantidad y calidad semejantes o recibir una suma monetaria distinta a la que se otorgue por la pérdida de la casa. Es por supuesto permisible que las compensaciones sean previstas y se realicen en especie como el hecho de recibir, además del predio para construir casa, material de construcción o, inclusive, otorgamiento de casas ya construidas bajo el concepto de hogar culturalmente predominante.

h- El carácter de una consulta consistente en ser **reparadora** indica que la comunidad, en caso de daños en sus tierras, recursos territoriales, o patrimonio de las familias o de bienes comunales, se puedan restituir lo más integralmente posible, al igual si hubiere desplazamientos y se generen daños a bienes intangibles como la imposibilidad de mantener al corriente sus tradiciones, formas de vida y organización, de los que no se pueden calcular los daños. En su defecto cuando los daños son medioambientales, es posible elaborar cálculos monetarios que de no ser suficientes pueden dar pauta a generar una negativa o hasta conflictos posteriores. Las comunidades pueden valorar más lo que tienen y en las condiciones en que se encuentran a los beneficios patrimoniales posiblemente recibidos, a no ser que sean lo suficientemente atractivos para ser convencidos.

i- Por último, considero otra característica de la consulta que permite involucrar a toda la población independientemente de su identidad cultural, esto es, que sea **transparente**, lo cual indica el deber de hacerla del conocimiento de la sociedad en general. Los planes sobre proyectos, así como todo el proceso de consulta y los resultados, pueden ser de interés nacional, no solamente para los involucrados, lo que a su vez significa un factor para atemperar las malas prácticas gubernamentales y de los agentes interesados en llevar a cabo los proyectos, especialmente para ser testigos del cumplimiento de los acuerdos o en el respeto de una decisión negativa. Por eso, el escrutinio público y social pueden contribuir mucho en favor de las comunidades indígenas, no para imponer los proyectos, pero sí para evitar engaños o para vigilar el gasto público que a menudo se invierte.

Como podrá observarse, el proceso de consulta no es algo sencillo y mucho menos trivial. Es un asunto serio trascendente que requiere del interés de toda la sociedad, pero además del interés de la comunidad internacional. Las características comentadas pueden servir de base para que, en caso de no cumplirse, sean sometidas a instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como internacionales si es necesario.

²⁶ Es menester consignar también que muchas veces se obtienen acuerdos con las comunidades afectadas, pero por diversos motivos, entre ellos el cambio de los representantes gubernamentales, es común que los acuerdos no sean cumplidos.

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

4- Excepciones en la aplicación de la consulta.

A pesar de la obligatoriedad de la consulta, encuentro dos supuestos en los que no serían necesarias las consultas y, por supuesto, las autoridades no tendrían obligación de efectuarlas. Una de las más sonadas es la relativa a las acciones gubernamentales cuando existan situaciones de emergencia que, bajo el rubro de protección civil, se deban tomar medidas reactivas inmediatas para proteger a la población indígena, como a toda población. Entran en estos casos la realización de obras nuevas o de reparación de las existentes en casos de desastre natural o de desastres provocados por acciones u omisiones humanas (antropogénicas) como lo dicta en México la Ley General de Protección Civil²⁷ No obstante, ante esos hechos involuntarios, el Estado sí tiene un deber de ayuda solidaria para restaurar los daños causados por los desastres.²⁸ Mas si el nivel de los estragos requieren de reubicaciones, entonces será necesario desplegar una consulta con todos los elementos comentados.

El otro caso en donde estimo no hay obligación de realizar consulta es cuando las colectividades, en pleno ejercicio del derecho de petición, solicitan la creación o reparación de obras de claro beneficio, por ejemplo, construcción de instituciones educativas, sanitarias, de promoción cultural, de protección de tierras, territorio y recursos construcción de caminos o carreteras o declaración de zonas naturales protegidas. Se trata de demandas muy específicas para las que el Estado debe buscar respuestas lo más satisfactorias posibles. Aquí no hay un proyecto ajeno, sino que la petición surge de la voluntad comunal misma. Para que esa petición proceda, previamente los interesados han discutido y aprobado internamente lo que requieren y en ese caso, las deliberaciones hechas por ese motivo subsanan la consulta como obligación estatal.

Puede surgir una excepción y es aquella conforme a la cual, la obra solicitada tenga un alcance mayor al número de personas solicitantes y beneficiadas especialmente si son otras comunidades indígenas no incluidas en la petición. Eso indica que no fueron convocadas a las discusiones en donde se tomó la decisión de solicitar que se desarrollen las obras. Este supuesto obliga al Estado a consultar a los que no tuvieron oportunidad de participar.

5- La consulta como defensa judicial del territorio y los valores culturales.

Las características aquí atribuidas a las consultas indígenas pueden ser argumentos potenciales en la defensa jurídica. Debido a su carácter obligatorio para el Estado y para terceros, en caso de omitir alguna de ellas, se tomaría como una consulta mal aplicada. Es algo análogo a lo que en lo civil y administrativo sucede con las voluntades viciadas. Cuando una consulta es bien aplicada se toma como un acuerdo obligatorio para los partícipes y en caso de mala aplicación, pueda decretarse como nulo o anulable según el caso, o porque se determinen vicios en la voluntad o por no haberse apegado a los cánones convencionales y legales.

²⁷ Entre los fenómenos que afectan a la población y que es necesario realizar evacuaciones u otras medidas de afectación se señalan los astronómicos, natural perturbador, geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo. Ley publicada el 12 de junio de 2012 y reformada el 21, 12, 2023.

²⁸ En México se tiene amplia experiencia en este tema debido a los múltiples daños causados por terremotos y huracanes, a partir de lo cual se apoya a la población afectada de modo asistencial.

Dicho esto, cuando una consulta genera un acuerdo sin haberse desplegado todas las acciones antes mencionadas, su efecto sería declararla nula de pleno derecho.²⁹ En su caso, podría ser anulable el acto o la omisión para dar pauta a reponerse o a subsanar etapas que no fueron agotadas.³⁰ La pretensión es que se dé el trato de cualquier acto jurídico en donde confluyen voluntades libres de partes convocadas, y cuando alguna comunidad potencialmente afectada no la hagan partícipe, puedan invocar recursos legales que restablezcan derechos violentados.

Por consiguiente, que la consulta deba ser de buena fe, previa, libre informada, culturalmente adecuada, con temporalidad suficiente, compensatoria y reparadora integralmente, representa un elemento de defensa del derecho sustantivo que pueda llegar a ser impugnada judicialmente en caso de incumplirse con todos esos elementos conforme al derecho adjetivo.

Asimismo, la consulta significa a su vez un medio para la defensa de otros derechos, entre ellos, los relacionados al territorio y los recursos que principalmente serían afectados. De igual modo la consulta defiende el derecho a la existencia porque puede llegar a darse una desintegración de la comunidad e incluso de un pueblo con todas sus tradiciones. Una consulta mal elaborada también afecta el derecho de autodeterminación y su correlativo que es la autonomía en función de no permitir la emisión de una voluntad colectiva libre.

Dado que un ejercicio consultivo de esta magnitud se interrelaciona con varios derechos, debe resultarnos sensato saber que se puede combatir por los procedimientos que un Estado pone a disposición de sus ciudadanos como el caso de los juicios de amparo en México, recursos que pueden ser promovidos individual o colectivamente. Aún más, dado que se involucran derechos humanos, el interés legítimo del derecho a la consulta puede llegar a extenderse no solo a las comunidades directamente afectadas, sino a otros pueblos e incluso a miembros de la sociedad por el sentido de solidaridad del que están investidos los derechos humanos a través de las llamadas *acciones colectivas*, las que “[...] constituyen en el ámbito de los Derechos Humanos, para nuestro estado mexicano, un importante y trascendente reconocimiento a los derechos de colectividades, que de hecho o legalmente, se ven menoscabadas en sus intereses.”³¹ Estas acciones procesales pueden ser interpuestas conforme a las reglas normativas de la legislación nacional.

Actualmente el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México es aún ambiguo pues el artículo segundo constitucional debía mencionar las características con que se regiría la consulta indígena, pero es omisa en ello, lo cual deja al ámbito de una futura ley secundaria esta tarea y está por verse en qué términos queda. La defensa de los derechos indígenas sobre el territorio y la cultura requieren de una clara

²⁹ El acto nulo absoluto o de pleno derecho [...] “es la que ataca a los actos [u omisiones] que se ejecutan materialmente en contravención a un mandato o a una prohibición de una ley imperativa o prohibitiva, es decir, de orden público.” BORJA SORIANO, M. *Teoría General de las Obligaciones*. México, Porrúa, 15ª ed., 1997, p.95.

³⁰ “El acto jurídico es anulable, en tanto que no ha sido anulado por una decisión judicial, produce sus efectos. Y, sin embargo, esos efectos no se producen sino provisionalmente, porque la sentencia que pronuncie la nulidad obrara con efecto retroactivo al día del acto y, por consiguiente, todos los efectos producidos se considerarían como no efectuados.” *Ibidem*, p.96.

³¹ MERINO, MADAY.; CRESPO, Y. “Las Acciones Colectivas.” *Perfiles de las Ciencias Sociales*, Año 2, Núm. 4, Enero–Junio, México, UJAT, 2015, p.117.

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

incrustación constitucional de los rasgos de la consulta además que los términos de la ley sean enfáticos.

Actualmente existe una iniciativa de Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que se ha discutido en comisiones y de la que ha surgido ya una minuta para ser decretada y en la cual aparecen solamente 5 características de la consulta como son *previa, libre, informada, buena fe y culturalmente adecuada*. Se espera que en breve llegue a ser por fin un marco de referencia para implementarse en múltiples procesos de consulta pendientes de resolverse y otros que seguramente se presentarán.

Aun cuando en México no hay una Ley que regule la Consulta Previa, existen cuatro leyes sectoriales relacionadas con proyectos de inversión que incluyen de alguna manera el derecho a la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas: la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.³²

Además de esas legislaciones, está también la nueva Ley de Minería que, al momento, es la norma más clara de consulta respecto de posibles afectaciones a los pueblos y comunidades indígenas cuando se trate de alguna de las actividades de exploración y extracción de minerales. Al respecto, conforme a la última reforma del 2023, textualmente esta ley señala:

En caso de lotes ubicados en territorios de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, la Secretaría, para el otorgamiento de concesión o asignación minera, solicitará a la autoridad competente lleve a cabo la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para obtener el consentimiento de dichos pueblos y comunidades, en los términos de la normativa aplicable, y participará en dicho proceso en el ámbito de sus atribuciones. La consulta se realizará previo al otorgamiento del título de concesión y de manera simultánea con la que se requiera para la manifestación de impacto ambiental, consulta en la que se proporcionará información del estudio de impacto social.³³

No obstante, esta disposición queda en la incertidumbre mientras no se emita una ley a nivel nacional conforme a la cual se establezca con toda certeza el procedimiento de consulta con características y metodología de aplicación. Con relación a las entidades federativas, hay algunas que tienen una ley de validez local para llevar a cabo el derecho a la consulta mientras que otros la contemplan en una ley sobre derechos indígenas con algún apartado sin llegar a ser cuerpos jurídicos que determinen con amplitud el método y proceso de una consulta en *clave intercultural* que “parten de una premisa fundamental: el respeto por la diferencia de manifestaciones y prácticas culturales, sociales y espirituales que difieren o no coinciden con aquellas reconocidas o validadas por la sociedad dominante o demográficamente mayoritaria como la occidental.”³⁴ Hay entidades que no tienen una ley, pero contemplan un reducido protocolo para llevar a cabo las consultas lo

³² *Perspectiva empresarial sobre la consulta previa del C169 en América Latina. Nota Técnica para México.* Organización Internacional del Trabajo, 2021. Disponible en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_821377.pdf Consultado en octubre 2023.

³³ Este párrafo fue adicionado en una reforma a la ley y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023.

³⁴ *Op.cit.*

que indica el rezago del tema y es posible interpretar que tiene que ver con la falta de importancia que todavía muchos gobiernos ponen a los derechos indígenas.³⁵

Aún con las omisiones aludidas, en México se pueden utilizar mecanismos legales para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo con el contexto jurídico nacional, si los proyectos de desarrollo implican acciones de expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio, se tiene el recurso establecido en la Ley de Expropiación consistente en atacar la declaratoria y posteriormente un juicio pericial para establecer el monto a pagar por la autoridad expropiante. Ciertamente que esto no es muy alentador dado que la defensa de esta ley no contempla en ningún momento la consulta, pero sí puede ser un factor que suspenda el proceso hasta que se defina con leyes de prioritaria aplicación.

Independientemente de que existan expropiaciones o no, los juicios de amparo son un recurso importante bajo el argumento de la violación de derechos humanos, derechos fundamentales y de garantías. Sería la calidad de los argumentos expuestos lo que diera pauta a una defensa sólida, siempre y cuando, ante la carencia de un marco jurídico nacional, sean invocados los derechos convencionales.

Un último recurso que sería a mi consideración el más efectivo es el de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente se habla de las sentencias de la Corte Interamericana y no de las Recomendaciones de la Comisión. Recordemos que para que exista un juicio ante la Corte primero hay que acudir ante la Comisión para ver si de su análisis se pueden suspender los proyectos en acciones precautorias. También pueden generarse recomendaciones para un arreglo que pueda incluir la realización de la consulta con todos sus elementos o si no se han dado y ya no es viable retroceder en la ejecución de un proyecto, obtener reparaciones justas.

Ahora bien, según el procedimiento jurisdiccional internacional para América, en caso de no atender completamente los mandatos de una recomendación, se llevará a cabo una demanda en donde la Corte juzgará y aplicará toda la jurisprudencia que ya existe al respecto. En este caso sirven de referente jurisprudencial cualquier sentencia dada en el sistema como es el caso de la resuelta para el Pueblo Saramaka VS Surinam, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Sentencia Serie C No. 172/2007);³⁶ también Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, sobre Fondo y reparaciones (Sentencia Serie C No. 245/);³⁷ igualmente el Caso Comunidad

³⁵ REA GRANADOS, S. "Derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, la experiencia constitucional en los casos de México y Chile." *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, vol.48, no.144 Ciudad de México sep./dic., 2015.

³⁶ La sentencia dicta: "133. Primero, la Corte ha manifestado que al garantizar la participación efectiva de los integrantes del pueblo Saramaka en los planes de desarrollo o inversión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones (...). Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el caso [...]" Disponible en: www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/pueblosaramaka.pdf

³⁷ Un punto clave de la Sentencia es el 159, a cuya letra dice: "[...] El reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas y tribales está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural (...), los cuales deben ser

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras que dictaminó sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (Sentencia Serie C, 304/2015);³⁸ Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras sobre Fondo, Reparaciones y Costas (Serie C 305/2015).³⁹

Vuelta a los medios de defensa existentes en México, es importante notar que las sentencias de la Corte Interamericana se convierten en interpretaciones también obligatorias para cualquier país que abraza la competencia de la Comisión y de la Corte. De este modo, las decisiones de tipo internacional se inmiscuyen en el derecho interno con lo cual se puede decir que, aunque no existe una legislación precisa, si el caso llega al sistema interamericano, hay confianza en que el derecho a la consulta será analizado y, en su caso, juzgado en favor de la causa indígena. El único inconveniente es la larga duración de los juicios en el ámbito internacional.

Finalmente, se debe entender que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas respecto a todos aquellos proyectos que les atañen y afecten ya no pueden ser vistos como un asunto de plena potestad del poder público sino como un derecho relacional a su vez con otros derechos tan importantes, convertidos en obligaciones fundamentales e insoslayables

6- Conclusiones

El tema del derecho a la consulta ocupa hoy un espacio muy importante sobre todo después de que ha bajado de intensidad el debate relativo a la autodeterminación y a la autonomía. A partir de la emisión del Convenio 169 de la OIT, nos ocupó de manera preponderante el reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas especialmente en lo que se refiere a la propiedad del territorio y sus recursos y el relativo a la organización social y a la validez de sus sistemas normativos.

La discusión ha transitado hacia la defensa efectiva de los derechos ya reconocidos especialmente cuando los gobiernos y las autoridades son reticentes a respetar lo que ya se consideran en su conjunto los derechos humanos. En México, los derechos relacionados a la cultura y las formas de organización también se han reconocido para poblaciones afrodescendientes, lo cual nos obliga a dar un trato análogo respecto de las etnias de procedencia ancestral.

Dado los derechos reconocidos, tanto materiales (territorio y recursos) como inmateriales (Culturales y políticos), es por lo que las acciones gubernamentales deben someterse al consenso mediante la consulta entre los pretendientes a promover, financiar

garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática.” Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

³⁸ La sentencia 304 señala en el punto 215: “El Tribunal ha establecido que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con las siguientes salvaguardias: i) efectuar un proceso adecuado y participativo que garantice su derecho a la consulta; ii) realizar un estudio previo de impacto ambiental y social; y iii) en su caso, compartir razonablemente los beneficios que se produzcan de la explotación de los recursos naturales.” Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf

³⁹ Para ambas sentencias véase *Pueblos Indígenas y Tribales. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 11*. San José, Costa Rica, Conrad Adenauer Stiftung, año n.d., pp.76-82.

y ejecutar proyectos desarrollistas y las personas directamente afectadas agrupadas en comunidades, colonias, ejidos y pueblos u otros modos de agrupación.

Esa consulta es un derecho importante y trascendental al grado de considerarse derecho humano. No es un derecho simple, sino que le asiste la obligación fundamental del Estado y todos sus poderes, así como los sujetos particulares que estén inmiscuidos en el interés de realizarlos. Conforme al Convenio 169 y a las Declaraciones sobre pueblos indígenas, se le han atribuido características que indican debe ser previa, libre, informada y de buena fe. Sin embargo, conforme a algunos ordenamientos y protocolos, se considera que deben ser también *culturalmente adecuadas*, de *temporalidad suficiente*, *reparadoras*, *compensatorias* y *transparentes*.

La consulta debe ser todo un proceso oficial y formal que busque evitar daños irreparables a las comunidades como deseable es evitar conflictos. Además, constituye un mecanismo que permite a la población indígena manifestarse y salir de la invisibilidad en la que el Estado y actores políticos y económicos a menudo los tienen. Implica también empoderarlos como un actor importante en un contexto pluricultural para atenuar el estado de vulnerabilidad histórica y permanente.

Imprescindible debe parecer la existencia de mecanismos administrativos y judiciales que puedan revertir cualquier acción hecha sin consultas o consultas mal hechas, si acaso no fueron consideradas con todas las características antes mencionadas y explicadas. Si bien, es factible señalar la existencia de recursos jurídicos para la defensa de los derechos indígenas, también lo es que esos recursos ante los órganos jurisdiccionales no son del todo claros principalmente por la ausencia de normas adjetivas que fijen procedimientos concretos de defensa judicial. Si bien sabemos que sí existen recursos internacionales con precedentes que determinan la certeza jurídica del derecho a la consulta, también lo es que son extremadamente tardados.

Mientras tanto, es innegable que el derecho a la consulta existe asociado a varios otros derechos. Corresponde a quienes hemos abrazado la causa de la apología étnica, argumentar en torno a la ruta que sus derechos deben transitar para hacerlos efectivos.

7-Referencias documentales

- ACOSTA, G. *Huicholes de Nayarit. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo*. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur, 2001. Disponible en: www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/64.pdf
- ACOSTA NAVAS, J P. "Derechos humanos de los pueblos indígenas en clave de pluralismo jurídico e interculturalidad." *Ánfora*, Universidad Autónoma de Manizales, vol. 26, núm. 47, 2019, pp. 37-59
- ÁNGELES, M.; BASURTO, P. "La garantía del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de pueblos y comunidades indígenas uno de los pendientes del estado mexicano." En: Macías, Ma. del Carmen y Ángeles, Marisol (Coords.). *Estudios en Homenaje a Don José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 47-73.
- AYLWIN, J. "La consulta previa de los Pueblos Indígenas en el Derecho Comparado." En: *El derecho a la consulta de los Pueblos Indígenas: Análisis el Derecho Nacional, Internacional y Comparado*. Informe 19, Observatorio Ciudadano, IWGIA, 2014.
- BARFIELD, T. *Diccionario de Antropología*. Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2001.
- BORJA SORIANO, M. *Teoría General de las Obligaciones*. México, Porrúa, 15ª ed., 1997.

Características de la consulta a los pueblos indígenas en México como premisa de defensa del territorio y la cultura

- CANALES, J. (Recopilador). *Gran Diccionario Jurídico de los Grandes Juristas*. T. II, México, Editores Libros Técnicos, Año, n.d.
- CEDEÑO, A.; TORRES, P. "La Chinantla oaxaqueña: la historia de un patrimonio perdido." *Diseño y Sociedad. Revista Internacional de Investigación científica sobre los campos del diseño*. No. 38-39, primavera-otoño, 2015, pp. 64-71.
- CHACON HERNANDEZ., D. *Democracia, nación y Autonomía Étnica. El derecho fundamental de los pueblos indígenas*. México, Porrúa, 2005.
- CRUZ RUEDA, E. "Mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT: El caso mexicano." *Revista Pueblos y Fronteras digital Estudios, aportes y retos actuales de la antropología jurídica en México*, Núm. 5, junio-noviembre, 2008, Disponible en [http:// www.pueblosyfronteras.unam.mx](http://www.pueblosyfronteras.unam.mx)
- GONZALEZ KAZEN, T. "El Sistema jurídico de los pueblos indígenas: una forma de hacer justicia. Boletín Mexicano de Derechos Comparado, No.1(158), 2021, pp.619-650.
- GUTIERREZ, R. "Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en México: un primer acercamiento." En: FERRER, E.; ZALDIVAR, A. *La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, pp.531-554.
- HERRERA, J I. "La Consulta Previa, Libre e Informada y la libre autodeterminación, autonomía y la territorialidad". *Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales*, Año 5 No. 10 Julio-diciembre, 2020, pp. 228-253.
- ITURRALDE GARCIA, D. "La situación de los derechos de los pueblos indígenas en la región: reconocimientos y rezagos." AAVV., *Estado del debate sobre los derechos de los pueblos indígenas. Construyendo sociedades interculturales en América Latina y El Caribe*. La Paz, Fondo Indígena, 2ª. Ed, 2011.
- LOPEZ CORDOBA, C.; GAUSSENS, P. "El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: una propuesta de sistematización para el caso mexicano". *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, No.45, Julio-diciembre, 2021, pp. 469-497.
- MARTINEZ COBO, J. *Estudio sobre el Problema de la Discriminación contra Poblaciones Indígenas. Volumen V, Conclusiones y Propuestas*. Nueva York, Naciones Unidas, 1986.
- MERINO, MADAY.; CRESPO, Y. "Las Acciones Colectivas." *Perfiles de las Ciencias Sociales*, Año 2, Núm. 4, Enero-Junio, México, UJAT, 2015, pp.116-125.
- NOVELLI, C. y COLMEGNA, P. "Reflexiones en torno al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y la consulta previa". *Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja"*, Buenos Aires, Año VII, Número 11, 2013, pp.123-146.
- PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES. *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 11*. San José, Costa Rica, Conrad Adenauer Stiftung, año n.d.
- REA GRANADOS, S. "Derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, la experiencia constitucional en los casos de México y Chile." *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, vol.48, no.144 Ciudad de México sep./dic., 2015, pp. 1083-1117.
- ROJAS, F. "Del Monismo al Pluralismo Jurídico: Interculturalidad en el Estado Constitucional." En: Condor, Eddie (Coord.). *Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina*. La Paz. Fundación Konrad Adenauer, 2011, pp. 21-34.

- ROJO HORTA, J. "Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro en Oaxaca." *Revista El Cotidiano*, núm. 183, enero-febrero, 2014, pp. 43-50.
- RUBIO, J, *et. al. Ciudadanía, nacionalismo y derechos humanos*. Madrid, Editorial Trotta, 2020.
- SERRANO, A. "Violencia en México contra las personas defensoras de los derechos ambientales y los territorios en un contexto de expansión capitalista." *Revista Naturaleza, Sociedad Y Ambiente*, 2023, vol.10, No.1, pp.1-14.
- SOLANO, N.; y PADILLA, G. "Coalición cultural entre dos visiones: Justicia Indígena y derecho estatal. *MISIÓN JURÍDICA. Revista de Derecho y Ciencias Sociales*. Bogotá, D.C. (Colombia), Núm. 7, Año, enero-diciembre, 2014, pp. 309-324.